

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АПЕЛЛЯТИВНОЙ
КОНСТРУКЦИИ КАК ТЕКСТОФОРМИРУЮЩИЙ
КОМПОНЕНТДОЖЕСТВЕННЫЙ**

Боронова С.Б.

к.п.н., доцент кафедры русского языка

ТМУИЯ имени Сотима Улугзода

Буранова М.У.

к.п.н., доцент кафедры английского языка

СамГИИЯ

Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность апеллятивной конструкции. Также отмечены функции обращения в художественных произведениях, где выступают в форме именительного падежа существительного или субстантивированной частью речи. Обращение исполняет одну из самых важных функций - адресует сообщение, устанавливает контакт.

Ключевые слова: обращение, предложение, синтаксис, словосочетание, лингвистика, единица.

Abstract: This article examines the concept and essence of address. The functions of address in literary works, where it appears in the nominative case of a noun or as a substantivized part of speech, are also discussed. Address fulfills one of the most important functions: it addresses a message and establishes contact.

Keywords: address, sentence, syntax, phrase, linguistics, unit.

Введение.

В современной лингвистической науке всё более актуализируется исследование обращений в художественных и иных типах текстов. Язык рассматривается не только как система знаков, но и как средство социального взаимодействия индивидов. Анализ коммуникативного поведения,

особенностей речевой манеры и способов вербального контакта позволяет выявить характеристики языковой личности. Существенным компонентом её описания выступают формы обращения, отражающие социальные, прагматические и индивидуально-стилистические параметры речевого общения. Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю «обращение - обособленный интонационно и грамматически самостоятельный компонент предложения или сложного синтаксического целого, служащий для обозначения лица или предмета, являющегося адресатом речи» [4,с.232]

В процессе коммуникации обращение - одна из основных единиц общения. Обращение исполняет одну из самых важных функций - адресует сообщение, устанавливает контакт.

Основная функция обращения - побудить собеседника слушать, привлечь внимание к сообщению, вследствие этого в качестве обращения часто употребляются имена и фамилии. В художественных произведениях в функции обращений могут выступать не только номинации людей, но и названия животных, птиц, неодушевленных предметов, богов. В современном русском языке обращения проявляются формой именительного падежа существительного или субстантивированной частью речи. Обращение не только называет лицо, но и изображает различные сопровождающие это название оттенки: испуг, упрек, радость, то есть передает субъективную модальность. Предложения-обращения в особенности богаты интонационными оттенками.

В современных учебниках синтаксиса обращению уделяется особое внимание. Авторы замечают его особенность не вступать в грамматические связи с другими словами в предложении и его особую интонационную оформленность, хотя и толкуют его как слово или группу (сочетание, ряд) Академик А.А. Шахматов рассматривает обращение как слова или

словосочетания, соответствующие названию 2-го лица, к которому обращена речь говорящего. Оно стоит вне предложения и не является поэтому членом предложения [5, с. 261].

Методы

Согласно традиции, которая сложилась в школьной практике, обращением принято называть слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь [5,с.214]. Обращение принято относить к явлениям, осложняющим простое предложение.

Однако есть некоторые неточности, ведь слово - единица номинативного уровня, которая само по себе не имеет интонации, получает интонационную оформленность в предложении. Обращение же не способно вступать в синтаксические связи с другими членами предложения.

Часть лингвистов относит обращение к односоставным предложениям. Например, А.А. Шахматов считает, что привлечение внимания адресата, отягощенное вспомогательными семантическими оттенками упрека, предостережения и т.п. (типа: Ну, мама! - в значении: Зачем ты это говоришь? или не говори так) ведет к образованию односоставного предложения. [5,86-90]. Однако эту теорию поддержали многие языковеды, но и тут есть противоречия: каким образом семантическое дополнение превращает слово в предложение, т.е. переводит из одного уровня в другой уровень единицы речи. Непонятно также, почему призыв, привлечение внимания адресата сообщения имеет меньший смысловой вес, чем упрек. Поэтому в ходе исследования нами была выдвинута гипотеза, что в примерах профессора А.А. Шахматова осуществляется не интенция призыва для вступления в общение, а интенция упрека, порицания и подобное, т.е. перед нами не обращение в первоначальном виде.

Есть еще третья сторона - лингвисты, которые относят обращение к категории морфологии, точнее звательного падежа. Звательный падеж или

вокатив - это старый, седьмой падеж, который сохранился в словах «Боже», «Господи», «старче», «отче» «батюшки» и других. Форма звательного падежа сохранилась и в словах *деда, доча*, формах *Тань, Маиш* и т. п. Но название этой формы «падежом» условно, так как в строго грамматическом смысле звательная форма падежом не является, по форме звательный падеж идентичен именительному, но образует независимый оборот речи (обращение), по функциям подобный междометию - выражает чувства, отношение к тому, кого зовем. Следовательно, слово рассматривается не как существительное в каком-то падеже, а как возглас, неизменяемое слово. Следует отметить, что при морфологическом разборе в обращении перечисляются морфологические признаки, определяется, что это - обращение, и все.

Результаты

Нужно сказать, что в грамматическом смысле звательная форма падежом не является, она идентична именительному падежу, но образует обращение.

Пожалуй, наибольшее сходство у обращения с междометием - оно проявляет чувства, отношение к тому, кого зовем, призываем, поэтому слово рассматривается не как имя существительное, а как возглас, неизменяемое слово.

Считается, что обращение, первоначально, как оно есть, т.е. как зов, призыв, не было вовлечено в падежную систему, она (падежная система, т.е. звательный падеж) развивалась в области номинативной системы единиц. Свидетельством является тот факт, что обращение существует и в тех языках, где нет категории падежа, оно одновременно уникально и универсально, присутствует в любой языковой системе.

Следует отметить, что мнение синтаксистов сходится в одном - обращение не связано с другими словами в предложении. Связи типа «Лена,

ты училась?», «Петя, ты учился?» не грамматические, а смысловые, согласуемые по полу адресата. Подобным образом, мы еще раз аргументируем тот факт, что обращение - самостоятельный акт речи с интенцией призыва, зова. Отсюда можно сделать вывод, что в современном русском языке «звательного падежа» нет, есть звательная форма обращения.

Звательность выражается и обеспечивается со стороны языка, например - имена существительные: имена собственные, номинации родства, социальных ролей и статуса, функциональные наименования в момент речи, прозвища, клички. Но всем обращениям присуща интонация звательности, поэтому можно сказать, что это и просодии - интонация, тембр, громкость и т.д. Следует подчеркнуть, что эта интонация схожа с интонацией единиц речевого этикета: поздравления, приветствия, извинения, прощания, так как речевой этикет выполняет контактоустанавливающую функцию.

Обращение несет текстообразующую функцию, то есть способно становиться стимулятором в развитии текстовых категорий. Одна из основных функций обращения - контактоустанавливающая, однако в художественном произведении его функции расширяются. С его помощью выражаются взаимоотношения между героями, их социальный статус, род занятий и др.

Обсуждение

Текст является объектом лингвистики более чем полвека. Textoобразование, по одной версии, и лингвистика текста - по другой, появившись в первой половине XX века, до сих пор остается весьма дискуссионной филологической проблемой. Отсюда наличие многочисленных определений понятий «текст» и «текстовых категорий».

При интерпретации обращения как компонента целого текста, обладающего самостоятельной коммуникативной функцией, необходимо учитывать его «поведение» в структуре текста и способность реализовывать

«текстообразующие функции».

Термин текстообразующая функция трактуется как способность синтаксической структуры «становиться стимулятором в развитии текстовых категорий» [3,с. 35].

Как мы видим, понятие текстообразующая функция-оказывается тесно связанным с понятием текстовой категории, возникающей вместе с текстом как системой высшего ранга, характеризующей отрезки большие, чем предложение, отображающее наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, явлений объективного мира [3, 8].

В произведениях по отношению к одному и тому же герою могут быть использованы разные обращения. Это зависит не только от того, кто обращается, но и от характера взаимоотношений между героями, а также от изменения речевой ситуации.

Как известно, экстралингвистическими факторами речевой ситуации являются: адресант и адресат, место, время, условия, тема, цель и др. При изменении речевой ситуации, изменяется и характер обращений.

Заключение.

Таким образом, обращения имеют характеризующую функцию. По ним можно узнать об уровне воспитания, образования, культуры, а также отношениях говорящих между собой. В литературных произведениях обращения могут дать больше информации о героях, о ситуации, чем какие-то подробные описания, дополнения, авторские ремарки, уточнения и т.д. Изучение обращений в произведениях писателей может стать большим полем для дальнейших исследований.

Литература:

1. Бабайцев, В.В. Современный русский язык // Синтаксис. Пунктуация / В.В. Бабайцев. - М.: Наука, 1987. - 160 с.

2. Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учебник для вузов / Н.С. Валгина.- М.: Высшая школа, 2003. - 416 с.

3. Ильенко, С.Г. Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц / С.Г. Ильенко. - Л.: Наука, 2003. - 363 с.

4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. - М.: 1985. - 797 с.

5. Шахматов, А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов - Л.: Наука, 1941. - 620 с.